

TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS E TECIDOS NO BRASIL: DESAFIOS E PROPOSTAS

ORGAN AND TISSUE TRANSPLANTATION IN BRAZIL: CHALLENGES AND PROPOSALS

Mylene Aparecida Silva de Camargo¹
João Adalberto Campato Jr²

RESUMO

O processo de doação de órgãos e transplante revela-se de indiscutível importância para a sociedade na medida em que possibilita o retorno do paciente às atividades pessoais e profissionais, além de aumentar o tempo da sobrevivência dos doentes cujo funcionamento de algum órgão específico está gravemente comprometido. Apesar dessa inequívoca importância, os números de doações permanecem ainda aquém do necessário. A presente pesquisa se propôs a investigar, por meio de delineamento bibliográfico, alguns motivos que podem explicar tal situação problemática. Com isso, pretendeu-se interpretar criticamente tais motivos de modo a propor ações educativas que possam reverter semelhante estado de coisas.

Palavras-chave: promoção da saúde; educação continuada; opinião pública.

ABSTRACT

The process of organ donation and transplantation proves to be of undeniable importance to society insofar as it allows the patient to return to personal and professional activities, in addition to increasing the survival time of patients whose functioning of a specific organ is seriously compromised. Despite this unequivocal importance, the numbers of donations still remain below what is necessary. The present research proposed to investigate, through bibliographic design, some reasons that may explain such a problematic situation. With this, it was intended to critically interpret such reasons in order to propose educational actions that can reverse such a state of affairs.

Keywords: health promotion; continuing education; public opinion.

1 INTRODUÇÃO

Em linhas fundamentais, o estudo intitulado TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS E TECIDOS NO BRASIL: DESAFIOS E PROPOSTAS foi desenvolvido adotando delineamento qualitativo e bibliográfico, referindo-se ao processo de doação de órgãos e transplantes, que, apesar de sua inequívoca importância, permanece ainda desconhecido.

¹ Graduanda em Medicina pela Universidade Brasil. Fernandópolis-SP.

² Mestre e Doutor em Letras. Pós-Doutorado pela USP, UNICAMP, UERJ e UFMS. Professor e Orientador do Programa de Mestrado Interdisciplinar em Ciências Ambientais da Universidade Brasil. Coordenador de Revistas e do Centro e Núcleos de Pesquisa da UNIESP S.A.

O processo de doação e transplante mostra-se de elevada importância para a sociedade por, entre outros fatores, viabilizar o retorno do paciente às atividades pessoais e profissionais e também pelo aumento da sobrevivência daqueles com doenças que comprometem o funcionamento de algum órgão específico (GARCIA; PEREIRA; GARCIA, Valter. 2015). É, ademais, considerado uma terapêutica em diversas patologias crônicas e incapacitantes.

Em termos conceituais, o transplante consiste na remoção de órgãos ou tecidos do doador, seguida pelo implante no receptor. Compreende um procedimento médico composto de uma série de passos ordenados de forma precisa, que transforma os órgãos de uma pessoa falecida em órgãos passíveis de serem transplantados. Esse processo inicia-se com a identificação de um potencial doador, sendo finalizado com o transplante dos órgãos e o armazenamento dos tecidos extraídos. (GARCIA; PEREIRA; GARCIA, 2015).

No ano de 2018, foi criada uma nomenclatura unificada para o processo de doação e transplante pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pela *The Transplantation Society* (TTS), em que ficou recomendada a utilização para pacientes em morte encefálica dos seguintes termos: Possível doador (paciente com lesão encefálica grave, em uso de ventilação mecânica), Potencial doador (após a abertura do protocolo para o diagnóstico de morte encefálica), Elegível para doação (quando foi confirmado o diagnóstico de morte encefálica), Doador efetivo (quando iniciada a cirurgia para remoção de órgãos) e Doador com órgãos transplantados (quando pelo menos um dos órgãos removidos é transplantado) (GARCIA; PEREIRA; GARCIA, 2015).

A classificação dos doares varia de acordo com o seu grau de parentesco como: Parentes (do ponto de vista da legislação brasileira, considera-se como parente o doador com parentesco de até quarto grau (pais, filhos, irmãos, avós, tios e primos-irmãos), não parente cônjuge (consideram-se aqueles casados ou com união estável) e não parentes (considera-se o doador sem parentesco ou com parentesco além do quarto grau, doando para um receptor específico predeterminado) (GARCIA; PEREIRA; GARCIA, 2015).

Os doares são denominados como anônimo, “bom samaritano” ou desconhecido (doador que doa um rim para o candidato a receptor mais compatível na lista de espera, que não conhecia antes e que não conhecerá após a doação) ou Intercâmbio de doadores ou doação pareada (quando há intercâmbio de doadores e receptores entre pares de doador e receptor, por incompatibilidade sanguínea ou imunológica entre os pares originais, geralmente familiares ou cônjuges). (FREIRE, 2015).

Se, de um lado, existem muitas informações sobre doação de órgãos e transplantes, por outro lado e para outras pessoas, o tema prossegue inserido num quadro de polêmicas e de discussões, decorrente da falta de total esclarecimento ou de um tratamento sensacionalista que alguns programas de TV dão ao assunto, relacionando, por exemplo, a doação com tráfico de órgãos, bem como a ausência de programas permanentes voltados para a conscientização e a educação da população. Isso sem falar em preconceitos religiosos, culturais, étnicos, entre outros. Segundo os dados do Registro Brasileiro de Transplantes, em 2007 o número de potenciais doadores foi de 29,8 por milhões de população por ano (pmp/ ano), a não autorização familiar foi de 27,4% sobre o número total de potenciais doadores, a contraindicação médica de 33,3% e o número de doadores efetivos foi de 6,2 pmp/ano (1) (ARANDA, 2018).

A falta de conhecimento da população leiga e da área da saúde sobre o processo de doação de órgãos é apontada por inúmeros artigos como sendo um dos motivos que levam os familiares a recusarem a doação dos órgãos e tecidos do potencial doador em morte encefálica, bem como a falta de conhecimento do desejo do familiar sobre o tema doação de órgãos (MEDINA-PESTANA, 2011).

2 JUSTIFICATIVA

A permanência de dúvidas, mistificações e ignorâncias a respeito da doação de órgãos e transplantes – muitas das quais ultrapassando as dúvidas puramente médicas ou técnicas - justificou um projeto de pesquisa e um consequente artigo como este, na medida em que ele procurou auxiliar no esclarecimento de tais dúvidas, cooperando para o estabelecimento e a sedimentação de uma futura cultura da doação de órgãos baseada em ações sérias, eficientes, éticas e humanas, e que atingisse além das questões médicas os aspectos culturais. Para além disso, o presente projeto ressalta a necessidade de campanhas educativas sobre o assunto em pauta, sem as quais quaisquer tentativas de popularização esclarecida da doação de órgãos serão em vão ou incompletas.

A doação e o transplante de órgãos no Brasil devem ser considerados um processo crucial para a sobrevivência de pacientes com doenças crônicas ou incapacitantes. Apesar de já ser um método que ocorre desde 1964, ainda hoje há falta de conhecimento de modo geral sobre o tema.

3 OBJETIVO

Como objetivo geral, pode-se listar e analisar os principais motivos pelos quais os familiares de pessoas falecidas não autorizam a retirada de seus órgãos e tecidos para que estes possam ser transplantados para pacientes necessitados.

Entre os Objetivos Específicos, é possível elencar:

- Destacar a importância social e humana e a necessidade da realização de doações de órgãos para efeito de transplantes;
- Descrever o processo completo de doação de órgãos no Brasil, do ponto de vista médico, administrativo, educativo e humano.
- Examinar as principais dificuldades da doação de órgãos
- Identificar a existência ou não de educação continuada específica para doação por parte da população e dos profissionais de saúde.
- Categorizar as causas que levam as pessoas a não doar seus órgãos ou de seus familiares.

4 MATERIAIS E MÉTODOS

A presente pesquisa foi desenvolvida por meio de delineamento qualitativo e bibliográfico, com leitura de artigos científicos e livros sobre a questão da doação de órgão e tecidos humanos, especialmente no que diz respeito aos motivos que levam as pessoas a não se tornarem doadoras ou a não autorizarem a doação de órgão de familiares (revisão bibliográfica).

Numa etapa posterior do exame, foi realizado um levantamento preliminar dos motivos que explicam a rejeição da doação dos próprios órgãos ou de órgãos alheios (motivo religioso, medo, ignorância, etc.). Em seguida, usando técnicas, sobretudo, de análise de conteúdo, foram categorizados tais motivos, procurando interpretá-los de forma sistemática e crítica.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

As leituras da bibliografia coletada foram tratadas sistematicamente, sendo examinadas e agrupadas no que se chama de “categorias” - de acordo com Análise de Conteúdo (BARDIN). Tanto quanto se percebe, os argumentos de autoridade recolhidos dos especialistas confirmaram a proposição da pesquisa

No Brasil, de acordo com a legislação atual, que utiliza o consentimento informado, a decisão sobre a doação após a morte é dos familiares. Com efeito, há um crescente número na recusa dos familiares em realizar a autorização para doação de órgãos, entre os impeditivos encontram-se: conhecimento limitado do conceito de morte encefálica, desconhecimento do desejo do potencial doador, religiosidade, demora na liberação do corpo e medo da comercialização de órgãos. (DALBEM; CAREGNATO, 2010).

A morte encefálica é o conceito de morte mais amplamente divulgado e culturalmente aceito em nossa sociedade. As famílias que compreendem bem o diagnóstico de morte encefálica são mais favoráveis à doação de órgãos em comparação com as famílias que acreditam que a morte só ocorre após a parada cardíaca. Estas geralmente manifestam dificuldades em aceitar a condição de morte do ente querido (MORAES; MASSAROLLO, 2009).

A definição médica e legal de morte não se resume somente em parada da função cardiorrespiratória, mas também na parada de todas as funções encefálicas, incluindo o tronco-encefálico, ou seja, morte encefálica é igual a morte, mas nem todas as pessoas compreendem e/ou aceitam. Para as famílias contrárias à doação de órgãos e tecidos para transplante, a não compreensão do diagnóstico de morte encefálica e a crença na reversão do quadro são motivos muito fortes para recusar a doação. O medo da desfiguração e da perda da integridade física do corpo do falecido faz com que a família veja a doação como uma mutilação e não como um ato cirúrgico (BONETTI, 2017).

O desejo do paciente falecido, manifestado em vida, de ser ou não um doador de órgãos, é algo apontado pelos familiares na hora da decisão como um desejo importante em ser acatado, respeitado, assim, o desejo do falecido pós-morte. Inúmeras campanhas apontam para a necessidade de as pessoas conversarem sobre o assunto de doação no seio familiar, pois quando o familiar conhece a vontade do falecido fica mais fácil tomar a decisão, e em sua maioria a vontade é respeitada (ARANDA, 2018).

Em relação às recusas ligadas à religião, a crença em Deus alimenta a esperança da família de que um milagre possa acontecer. A crença de que Deus possa ressuscitar ou abençoar o paciente com um milagre é de tal forma intensa que o familiar, mesmo quando tem ciência da

morte encefálica, prefere acreditar que o paciente vai melhorar, isso se associa, por vezes, a uma interpretação errônea de livros religiosos. Nesse contexto, ocorre até de o líder religioso da família ser contra à doação, influenciando a decisão dos parentes. Vale ressaltar que até o presente no Brasil nenhuma religião adotou, oficialmente, uma postura desfavorável em relação à doação de órgãos e tecidos (PESSOA; SCHIRMER; ROZA, 2013).

A demora da liberação do corpo e o medo da comercialização dos órgãos também leva a família a optar pela recusa nos transplantes. O longo tempo, os trâmites e as informações contraditórias no processo de liberação do corpo causam transtornos e incomodam os familiares, levando a sensação de impotência diante da única perspectiva “esperar” pela liberação do corpo resultando no estresse na família que pode ser intensificado e tornar-se insuportável quando existe atraso para a liberação do corpo ou quando há pressão dos demais familiares para a agilidade e rapidez na liberação (CINQUE; BIANCHI, 2010).

Quase todos os motivos de recusa elencados pelos familiares são passíveis de intervenção com treinamento, educação, mudanças de costume. Ainda devemos investir no preparo dos profissionais que atuam no campo da doação, principalmente os que estão envolvidos com a assistência do potencial doador em morte encefálica. É fundamental que se proporcione aos profissionais de saúde espaços de discussão, capacitação e atualização sobre a abordagem da família para doação, além de estratégias para estabelecer vínculo, facilitar e desenvolver uma comunicação efetiva no decorrer do processo de doação de órgãos e tecidos para transplante (SILVEIRA, 2009). Não se trata apenas de uma intervenção na área da saúde, mas, igualmente, no campo da cultura, da religião, dos costumes, etc.

Para finalizar e como ficou evidente, ressalta-se que, para estudos e investigações na área médica, revela-se importante o apoio teórico de outras áreas do conhecimento humano, como, por exemplo, das ciências humanas e sociais. No caso em especial das doações de órgãos e transplantes, uma melhor compreensão das causas culturais, sociais, antropológicas, religiosas, ideológicas, filosóficas que explicam a não adesão das pessoas ao transplante ajudam em muito o trabalho dos médicos e de outros profissionais da saúde. O trabalho médico deve ocorrer interdisciplinarmente sob risco de ineficácia.

6 CONCLUSÃO

O transplante de órgãos e de tecidos no Brasil constitui um assunto de extrema importância não apenas no âmbito da medicina, mas, igualmente, para toda a população, em

virtude de sua indiscutível relevância para a sobrevivência de pacientes com doenças crônicas ou incapacitantes. A falta de conhecimento da população leiga e da área da saúde sobre o processo de doação de órgãos é um impasse que ainda fortemente existe, acarretando a diminuição do número de doadores.

Tal situação pode ser amenizada por meio de um processo amplo e permanente de esclarecimento sistemático sobre o assunto e que se beneficie de um diálogo interdisciplinar com outras áreas do conhecimento humano. Decorrente de nosso processo de pesquisa, já temos esboçada a estrutura de uma cartilha, que esperamos pôr em execução brevemente.

REFERÊNCIAS

ARANDA, Renata Souza et al. Perfil e motivos de negativas de familiares para doação de órgãos e tecidos para transplante. **Revista Baiana de Enfermagem**, v. 32, 2018.

BONETTI, Caroline Elisa et al. Doação de órgãos e tecidos e motivos de sua não efetivação. **Rev. enferm. UFPE on line**, p. 3533-3541, 2017.

CINQUE, Valdir Moreira; BIANCHI, Estela Regina Ferraz. Estressores vivenciados pelos familiares no processo de doação de órgãos e tecidos para transplante. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v. 44, p. 996-1002, 2010.

DALBEM, Giana Garcia; CAREGNATO, Rita Catalina Aquino. Doação de órgãos e tecidos para transplante: recusa das famílias. **Texto & Contexto-Enfermagem**, v. 19, n. 4, p. 728-735, 2010.

Especialista em Doação, Captação e **Transplantes de Órgãos e Tecidos** pelo Instituto Israelita de ... lamentoSNT.pdf; acessado em 6 de novembro de 2013.

FREIRE, Izaura Luzia Silvério et al. Estrutura, processo e resultado da doação de órgãos e tecidos para transplante. **Revista brasileira de enfermagem**, v. 68, n. 5, p. 837-845, 2015.

FREIRE, Izaura Luzia Silvério et al. Morte encefálica e cuidados na manutenção do potencial doador de órgãos e tecidos para transplante. **Revista Eletrônica de Enfermagem**, v. 14, n. 4, p. 903-12, 2012.

GARCIA, Clotilde Druck; PEREIRA, Japão Dröse; GARCIA, Valter Duro. Doação e transplante de órgãos e tecidos. **São Paulo: Segmento Farma**, 2015.

GARCIA, Valter Duro et al. **Por uma política de transplantes no Brasil**. São Paulo: Office Editora, 2000.

MAGALHÃES, Aline Lima Pestana et al. Segurança do paciente no processo de doação e transplante de órgãos e tecidos. **Cogitare Enfermagem**, v. 22, n. 2, 2017.

MARINHO, Alexandre. Transplantes de órgãos no Brasil. **Revista de Direito Sanitário**, v. 11, n. 3, p. 120-122, 2011.

MEDINA-PESTANA, José O. et al. O contexto do transplante renal no Brasil e sua disparidade geográfica. **Brazilian Journal of Nephrology**, v. 33, n. 4, p. 472-484, 2011.

MENDES, Karina Dal Sasso et al. Transplante de órgãos e tecidos: responsabilidades do enfermeiro. **Texto & Contexto Enfermagem**, v. 21, n. 4, p. 945-953, 2012.

Morais, T.R.; Moraes, M. R. Doação de órgãos: é preciso educar para avançar. **Saúde debate**. v.36 n.95 Rio de Janeiro Oct./Dec. 2012.

MORAES, Edvaldo Leal de; MASSAROLLO, Maria Cristina Komatsu Braga. Recusa de doação de órgãos e tecidos para transplante relatados por familiares de potenciais doadores. **Acta paulista de enfermagem**, v. 22, p. 131-135, 2009.

PESSOA, João Luis Erbs; SCHIRMER, Janine; ROZA, Bartira de Aguiar. Avaliação das causas de recusa familiar a doação de órgãos e tecidos. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 26, p. 323-330, 2013.

SANTOS, Marcelo José dos; MASSAROLLO, Maria Cristina Komatsu Braga; MORAES, Edvaldo Leal de. Entrevista familiar no processo de doação de órgãos e tecidos para transplante. **Acta paulista de Enfermagem**, v. 25, n. 5, p. 788-794, 2012.

SILVEIRA, Paulo Vítor Portella et al. Aspectos éticos da legislação de transplante e doação de órgãos no Brasil. **Revista Bioética**, v. 17, n. 1, p. 61-75, 2009.